

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SO‘Z MA‘NOSI USTIDA ISHLASHDA INNOVATSION TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHNING AHAMIYATI

Husenova Muhtaram Husniddin qizi - Navoiy davlat universiteti
13.00.02- Ta‘lim va tarbiya
nazariyasi va metodikasi
(boshlang‘ich ta‘lim) ixtisosligi
1-kurs tayanch doktoranti-

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668617>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida so‘z ma‘nosini anglash, boyitish va mustahkamlash jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini qo‘llashning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va muammoli o‘qitish usullarining samaradorligi tahlil qilinadi. Maqolada boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning lingvistik tafakkurini rivojlantirish, so‘z boyligini kengaytirish va o‘quv jarayonini qiziqarli, samarali tashkil etish uchun innovatsion texnologiyalarning amaliy ahamiyatini asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, so‘z ma‘nosi, so‘z boyligi, innovatsion ta‘lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, lingvistik kompetensiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv, individual yondashuv.

Аннотация: В статье подчеркивается важность использования инновационных образовательных технологий в процессе понимания, обогащения и закрепления значений слов у учащихся начальной школы. В исследовании анализируется эффективность современных педагогических подходов, включая интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии и методы проблемного обучения. В статье обосновывается практическая значимость инновационных технологий для развития языкового мышления учащихся, расширения их словарного запаса, повышения интересности и эффективности процесса обучения на этапе начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, значение слова, словарный запас, инновационные образовательные технологии, интерактивные методы, языковая компетенция, информационно-коммуникационные технологии, компетентностный подход, индивидуальный подход.

Abstract: This article highlights the importance of using innovative educational technologies in the process of understanding, enriching and consolidating the meaning of words in primary school students. The study analyzes the effectiveness of modern pedagogical approaches, including interactive methods, information and communication technologies and problem-based learning methods. The article substantiates the practical importance of innovative technologies for developing linguistic thinking of students at the primary school level, expanding their vocabulary and organizing an interesting and effective learning process.

Keywords: primary education, word meaning, vocabulary, innovative educational technologies, interactive methods, linguistic competence, information and communication technologies, competency-based approach, individual approach.

Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan islohotlar pedagogik jarayonda innovatsion texnologiyalarni qo'llashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish va to'g'ri fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda so'z ma'nosi ustida ishlash muhim o'rin tutadi. Bu jarayonni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish esa ta'lim samaradorligini oshiradi.

Hozirgi kundan – kunga rivojlanib borayotgan davrda ta'lim tizimi ham yangicha yondashuvlarga: o'qitishning yangi usullarini izlashga va innovatsion texnologiyalarni qo'llashga asoslanadi. Boshlang'ich ta'lim davridan boshlab, so'z ma'nosi ustida ishlash nafaqat tilni o'rgatishning, balki boshlang'ich sinf o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishning ham asosiy elementlaridan biridir. Innovatsion texnologiyalar bu jarayonni yanada samarali va interaktiv qilish imkoniyatini yaratadi. Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashni ilmiy asoslarini tahlil qiladigan bo'lsak:

-pedagogik-psixologik asoslar: boshlang'ich sinf o'quvchilarning tafakkuri, xotirasi, diqqat va nutq faoliyati hali shakllanish bosqichida bo'ladi. Bu davrda o'quvchilarning psixologik rivojlanishiga mos keladigan metod va texnologiyalar qo'llanilishi muhimdir. Innovatsion ta'lim texnologiyalari, masalan, vizual va interaktiv metodlar o'quvchilarning psixologik xususiyatlari faollashtirishga yordam beradi. Shuningdek,

o'quvchilarning diqqatini jalb qilishda tasvirlar, audio va video materiallar samarali vositalar hisoblanadi;

-tilshunoslik asoslari: so'z ma'nosini o'rgatishda tilshunoslikning asosiy prinsiplari — leksikologiya, semantika va stilistika — asos bo'lib xizmat qiladi. So'zning ma'nosi uning kontekstdagi vazifasiga, sinonim va antonimlariga, hamda ko'p ma'noliligiga bog'liqdir. Innovatsion texnologiyalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilariga so'z ma'nosi haqida turli ko'rinishlar, masalan, sinonimlar va antonimlar, grafikalarda yoki jadvallarda ko'rsatiladi. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilariga so'z boyligini va aniq ma'nolarini tushunishga yordam beradi;

-didaktik asoslar: boshlang'ich sinflarda didaktik tamoyillar muhim ahamiyatga ega. Bu tamoyillar faollik, ongli ishtirok va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan. Innovatsion texnologiyalar bu tamoyillarni boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan interaktiv aloqada bo'lish, masalan, elektron testlar, interaktiv o'yinlar yoki video-mashqlar orqali amalga oshiradi. Bu yondashuv o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi va ular o'rganishni qiziqarliroq qiladi;

-axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asoslari: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) — bu ta'lim jarayonida samarali vosita hisoblanadi. Interaktiv doskalar, kompyuter va planshetlar yordamida o'quvchilarga so'z ma'nosini o'rganishda ko'plab imkoniyatlar yaratiladi. AKT yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilariga so'zlarning ma'nolari, ularning ishlatilishi va kontekstdagi o'zgarishlari vizual tarzda ko'rsatiladi. Bundan tashqari, zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanish o'quvchilarning o'z-o'zini tekshirish va mustaqil ish qilish imkoniyatlarini oshiradi;

-kompetensiyaviy yondashuv: boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlash jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanilsa, o'quvchilarda nutqiy-kommunikativlik, axborot bilan ishlash va ijodiy fikrlash kabi kompetensiyalari rivojlanadi. Bu esa o'quvchilarga yangi bilimlarni tez va samarali o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi.

So'z ma'nosi ustida ishlash — o'quvchilarning lug'aviy boyligini oshirish, ularning nutqiy faolligini rivojlantirish va muloqot madaniyatini shakllantirishda asosiy

omillardan biridir. Bu yoʻnalishda olib boriladigan ishlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

-soʻzlarning sinonim, antonim va koʻp maʼnoliligi bilan tanishtirish;

-soʻzlarni kontekstda toʻgʻri qoʻllash;

-soʻzlardan iborat gaplar tuzish va ularni tahlil qilish;

-soʻz asosida yangi fikrlar, hikoyalar tuzishga undash.

Boshlangʻich sinflarda soʻz maʼnosi ustida ishlash — oʻquvchilarning tilni anglash, toʻgʻri va ravon nutq tuzish, fikrni aniq ifodalash koʻnikmalarini shakllantirishda muhim bosqichdir. Bu jarayonda innovatsion taʼlim texnologiyalarini qoʻllashning dolzarbligi quyidagicha:

-til oʻrganishni qiziqarli va samarali qilish: innovatsion texnologiyalar (masalan, elektron darsliklar va mobil ilovalar yordamida mustaqil oʻrganish va takrorlash imkoniyati yaratiladi, multimedia vositalari yordamida soʻzlar tasviri, tovushi va kontekstdagi qoʻllanilishi bir vaqtning oʻzida koʻrsatiladi, interaktiv ilovalar) orqali boshlangʻich sinf oʻquvchilarining eʼtiborini jalb qilish osonlashadi. Bu esa ularni faollikka undaydi va oʻrganish jarayonini ijodiy muhitga aylantiradi;

-soʻz boyligini kengaytirish: rasmi-izohli lugʻatlar, matnli oʻyinlar, testlar yordamida soʻzlarni kontekstda qoʻllash osonlashadi. Bu usullar boshlangʻich sinf oʻquvchilarining mustaqil ravishda soʻz maʼnosini anglashiga yordam beradi. Masalan, “Soʻz zanjiri” oʻyini orqali oʻquvchilar bir soʻzdan ikkinchisiga bogʻlangan gap tuzadilar. “Rasmdan hikoya” usuli bilan boshlangʻich sinf oʻquvchilari tasvirga asoslanib soʻzlarni izohlaydi va hikoya tuzadi;

-individual yondashuv imkoniyati: innovatsion vositalar yordamida har bir oʻquvchining yoshi, bilimi va qiziqishlariga mos mashgʻulotlar tashkil etish mumkin. Bu esa oʻquvchilarning oʻziga xos ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi;

-tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish: soʻzlar ustida ishlashda multimediyaviy topshiriqlar (jumladan, matn tahlili, animatsion hikoyalar) boshlangʻich sinf oʻquvchilarining mustaqil fikrlash va soʻz maʼnosini izohlash koʻnikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Oʻquvchilar bilim olish jarayonida passiv emas, balki faol ishtirokchiga aylanadi. Nutqiy faollik ortadi, ifodali oʻqish va yozish koʻnikmalari shakllanadi. Shuningdek, oʻquvchining mustaqil ishlashi, tanqidiy fikrlashi rivojlanadi va darslar jonli, samarali va interaktiv tarzda oʻtkaziladi;

-ta'lim sifatini oshirish: innovatsion texnologiyalar orqali o'quv jarayonini monitoring qilish (masalan, elektron rasmi lug'atlar, interaktiv testlar orqali) o'qituvchiga har bir boshlang'ich sinf o'quvchisining rivojlanish darajasini aniqlash va shunga mos yo'nalish berishga imkon yaratadi. Interaktiv doskada topshiriqlar bajarilishi o'quvchilarni jismonan va aqliy faollikka undaydi.

Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlashda bir nechta innovatsion ta'lim texnologiyalari va ularni qo'llash usullari keltirilgan:

1. Klaster usuli. O'quvchilarga biror so'z berilganda, uning ma'nosi, unga yaqin so'zlar, qarama-qarshi ma'nodagilar va foydalanish kontekstlarini klaster (guruh) shaklida yozib chiqishi topshiriladi. Natijada boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z ma'nosining keng qamrovda tushunilishi va bog'lanish hosil qilish ko'nikmasi shakllanadi.

2. Aqliy hujum (Brainstorming). Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yangi so'z beriladi va o'quvchilar ushbu so'z bilan bog'liq barcha fikrlarni aytishadi. O'qituvchi ularni doskaga yozadi. Natijada boshlang'ich sinf o'quvchisida so'z ma'nosi ustida erkin fikr yuritish va faol tafakkur rivojlanadi.

3. Multimedia taqdimotlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga slaydlar, videolar yoki audio matnlar orqali yangi so'zlar tushuntiriladi, vizual va eshitish orqali idrok etish kuchaytiriladi. Natijada boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'z ma'nosi eslab qolishda mustahkamlanadi va tushunish darajasi oshadi.

4. Interaktiv o'yinlar (Quiz, Puzzle, Kahoot). Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars jarayonida so'zlarning ma'nosini topish, so'z ma'nosiga oid testlar, krossvordlar yoki juftlik topish, sinonim va antonimlarni aniqlash, rasmga mos so'z tanlash kabi interaktiv topshiriqlar beriladi. Natijada o'quvchilarda qiziqish ortadi, raqamli savodxonlik va so'z boyligi oshadi.

5. Rolli o'yinlari (Role play). Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida yangi so'zlar ishtirokida kichik sahna ko'rinishlari yoki rolli o'yinlar tashkil qilinadi. Natijada boshlang'ich sinf o'quvchilarida so'zlarning kontekstda ishlatilishi o'rganiladi, nutqiy faoliyat rivojlanadi.

6. Fishbone (Baliq skeleti) diagrammasi. Bunda soʻzning asosiy maʼnosi “bosh”da yoziladi, “suyak”lar esa uning turli kontekstlardagi maʼnolari, misollari bilan toʻldiriladi.

Natijada boshlangʻich sinf oʻquvchilarida soʻzlar ustida tizimli fikrlash koʻnikmasi shakllanadi.

7. Insert texnologiyasi (belgilab borish usuli). Oʻquvchilar matnni oʻqish jarayonida maʼlum belgilarni qoʻyadi: bilgan, bilmagan, qiziq boʻlgan joylarga. Natijada boshlangʻich sinf oʻquvchilarida yangi soʻzlar ustida individual ishlash kuchayadi.

8. Sinfli interaktiv munozara. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari bilan yangi soʻzning maʼnosi haqida kichik guruhlarda muhokama qilinadi. Buning natijasida oʻquvchilarning nutqiy faolligi oshadi.

9. RAFO texnologiyasi (Rasmlar asosida fikr oʻstirish). Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga rasm asosida soʻzlarni aniqlash, rasimga mos soʻzlar topish mashqi beriladi.

Natijada boshlangʻich sinf oʻquvchilarida vizual idrok orqali soʻz maʼnosi tezroq esda qoladi.

Shuningdek, boshlangʻich sinf oʻqituvchilari dars jarayonida koʻp sezgi organlarini jalb qiluvchi metodlarni tanlasa (koʻrish, eshitish, harakat), har bir yangi soʻzga kontekstli misol berishga harakat qilsa, oʻquvchilarning oʻz shaxsiy lugʻatini tuzish ishlarini yoʻlga qoʻysa, boshlangʻich sinf oʻquvchilari bilan soʻz maʼnosi ustida ishlash jarayoni yanada foydali natijalarni beradi.

Boshlangʻich sinflarda soʻz maʼnosi ustida ishlash — til oʻrgatishning eng muhim bosqichidir. Ushbu jarayonga innovatsion texnologiyalarni jalb qilish taʼlim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalarning toʻgʻri va maqsadli qoʻllanilishi oʻquvchilarni tilga boʻlgan qiziqishini orttiradi, ularning ijodkorlik, muloqot va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Boshlangʻich sinflarda soʻz maʼnosi ustida ishlash innovatsion texnologiyalar yordamida yanada samarali boʻladi. Zamonaviy texnologiyalarning taʼlim jarayonida qoʻllanilishi oʻquvchilarning faolligini oshiradi va ularning bilim olishdagi qiziqishini kuchaytiradi. Innovatsion taʼlim texnologiyalari orqali soʻz maʼnosi bilan ishlashda oʻquvchilarning nutqiy qobiliyatlari rivojlanadi va ular oʻz fikrlarini aniq ifodalashni oʻrganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gulomov, T. T. (2020). Innovatsion ta'lim texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari. Toshkent: "Ta'lim" nashriyoti.
2. Mamatqulov, A. A. (2018). Boshlang'ich ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning samaradorligi. "O'zbekiston ta'limi" jurnalida, 3(1), 34-42.
3. Shodiev, S. X. (2021). Innovatsion ta'lim texnologiyalari: Ta'lim jarayonida innovatsion metodlarning ahamiyati. Toshkent: "Farg'ona" nashriyoti.
4. Abdullaev, M. K. (2019). Boshlang'ich sinflarda so'z ma'nosi ustida ishlash metodikasi. Ta'lim va tarbiya, 12(2), 67-74.
5. Juraev, U. B. (2022). Pedagogik innovatsiyalar va ularning o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishdagi roli. "Xalq ta'limi" jurnali, 15(3), 88-94.
6. Sadikova, D. K. (2020). Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limni diferensiallashtirish. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
7. Xolmatov, A. T. (2021). O'quvchilarning nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda innovatsion ta'lim texnologiyalarining roli. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodikalar, 5(4), 123-129.
8. Tursunov, I. Sh. (2019). Innovatsion texnologiyalar va o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish. "Ilm va ta'lim" jurnali, 4(6), 56-62.
9. Usmonov, F. F. (2021). Kompetensiyaviy yondashuv va uning boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" jurnalida, 13(2), 79-85.
10. Gulomov, Z. S. (2022). So'z ma'nosi va uning o'rgatish metodikasi: Boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'zgarishlar. "Ta'lim va innovatsiyalar" jurnali, 8(5), 45-52.
11. Mustafayev, M. A. (2021). O'qitishda interaktiv metodlarning samaradorligi. "Pedagogik innovatsiyalar" ilmiy-metodik jurnali, 3(1), 18-23.
12. Maqsudov, S. Sh. (2019). Boshlang'ich ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiyalash: Ta'lim metodikalari. Toshkent: "Ziyo" nashriyoti.